

FITRAT IJODIDA NABOTOT VA HAYVONOT TALQINI

Nafosat O'roqova,
Buxoro davlat universiteti
O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti,
f.f.f.d. (PhD)
Ahmadova Mohinur Anvar qizi,
Buxoro davlat universiteti
Filologiya fakulteti 1-kurs talabasi

Annotatsiya: yangi o'zbek she'riyatining olam badiiy manzarasini floristik va faunistik obrazlar orqali ifodalash poetikasida badiiy taraqqiyot tadriji o'z izini qoldirdi. Unda xalq lirik qo'shiqlari va mumtoz an'analarga vorislik ruhi sezildi. O'z navbatida, o'zbek she'riyati shakl va mazmun, novatorona tasvir usuli, obrazlar xilma-xilligi jihatidan tubdan yangilandi. Mazkur maqolada qomusiy olim, atoqli ijodkor Abdurauf Fitratning she'rlari tahlilga tortildi. Uning floristik va faunistik obrazlarni she'rda qo'llash mahoratiga urg'u qaratildi. Bunda ushbu obrazlarning ramziy mazmun-mohiyat kasb etganligi qator she'riy misralar orqali dalillandi.

Kalit so'zlar: yangi o'zbek she'riyati, olamning badiiy manzarasi, obraz, ramz, floristik obrazlar, faunistik obrazlar

Abstract: the poetics of artistic expression of the world view through floral and faunistic images of new Uzbek poetry left its mark on the stage of artistic development. It felt folk lyrical songs and the spirit of inheritance of classical traditions. On the other hand, Uzbek poetry was radically updated in form and content, innovative method of depiction, diversity of images. This article analyzed the poems of the encyclopedist, famous artist Abdurauf Fitrat. Particular attention was paid to his ability to use floral and faunistic images in poetry. The fact that these images acquired symbolic meaning is evidenced by a number of poetic lines.

Key words: new Uzbek poetry, artistic view of the world, image, symbol, floristic images, faunistic images

Kirish. Ma'lumki, badiiy adabiyotda predmetlar, o'simliklar, narsalar, jonivorlar, ranglardan foydalanib yaratilgan simvolik obrazlar tez-tez uchrab turadi. Masalan, shular orasida tulki – ayyorlik, bo'ri – qonxo'rlik, laqmalik, ohu – go'zallik, sher – mardlik, jasorat, qora rang – zulmat, falokat ramzi sifatida ma'lum. Xalq og'zaki ijodi hamda mumtoz she'riyat janrlarini flora va faunaga oid obrazlar ilk boshdanoq boyitib kelmoqda. Ularning yana bir guruhi allegorik obrazlar deb yuritiladi. Xarakterli tomoni shundaki, bunda qush, hayvon, hasharot kabilar insonlarga xos bo'lgan xususiyatga ega qilib ko'rsatiladi. Aniqroq qilib aytganda, ular insoniylashtiriladi. Natijada, tuzum yoki jamiyatdagi ayrim odamlarning nuqsonlari ustidan hajv qilinadi. Ba'zida ularning ma'lum bir kamchiliklari qattiq tanqid ostiga olinadi.

Asosiy qism. Folklor namunalari safidagi turli rivoyat va asotirlarda, qadimiy tasavvurlar va qarashlarga ko'ra, hayvonlar xudo yoki yarim xudo timsolida aks etgan. Daraxtlarni esa jonli va ruhi bor, deya ularga e'tiqod qilganlar. Bugungi kun she'riyatida esa ular real obrazlar qiyofasida namoyon bo'lmoqda. Insonlar mavjud yerlarda hayvonlar, o'simliklar, gullar, daraxtlar, qushlarning ham ular bilan yonma-yon yashashi tabiiy hol. Chunki bu tabiat qonuni, ya'ni tabiat-insoniyat-

hayvonot uchligi bu dunyoni muvozanatda ushlab turgan birliklardir. Odamzot hayotining ilk bosqichlaridanoq ayrim jonivorlarni qo'lga o'rgatib, ulardan turli maqsadlarda foydalanganlar. Ba'zilar yemish vazifasini bajargan bo'lsa, bazilari ulov o'rnini bosgan. Hatto hayvonlarning insonlarga psixologik tomondan ko'mak berishlari maxsus tadqiqotlarda o'rganilgan. Millatlar geografik joylashuvi, madaniyati, dunyoqarashi, an'ana va urf-odatlariga ko'ra farqli jonivorlar bilan birgalikda yashaganlar va ularning ham tirikchilik tarziga qiziqqanlar. Masalan, o'zbek xalq og'zaki ijodida, ayniqsa, dostonlarda ot, tuya, qoramol va qo'y-qo'zilar kuylangan. Chunki ularga xotirjamlik, to'kin-sochinlik ramzi sifatida qaralgan.

Muhokama va natijalar. Yovvoyi, qo'lga o'rgatilmagan, ya'ni madaniylashmagan hayvonlar, turli jonivorlar, gul va daraxtlar o'ziga xos olamda yashaydi. Ularning ham alohida yashash va himoyalash tarzi, ozuqalanish yo'sini, tabiatda belgilab qo'yilgan maxsus bajaradigan vazifasi bor. Yangi o'zbek she'riyatida floristik va faunistik obrazlar maxsus tizimni tashkil qiladi. Bu tizimni davr nuqtai nazaridan ikki qismga ajratib o'rganish maqsadga muvofiq bo'ladi:

1. Mustamlaka davrida yaratilgan she'rlarda flora va fauna timsoli
2. Mustaqillik davri o'zbek she'riyatida floristik va faunistik obrazlarning o'rnini

Yangi o'zbek she'riyatining tamal toshini qo'ygan ijodkorlardan biri Abdurauf Fitratdir. U qomusiy olim, serqirra ijodkor sifatida davrning eng hozirjavob kishilaridan edi. Asarlari o'ziga xos uslubi, obrazlar rang-barangligi, g'oyaviy izchilligi, badiiy mukammalligi, xalqchilligi, ijtimoiy mazmun-mohiyat kasb etishi jihatidan katta ahamiyatga molik.

Fitratning "Mirrix yulduziga" she'rining ikkinchi qismida qoplon obrazi gavdalanir. Dastlab nido badiiy san'ati bilan boshlangan she'rda go'zal yulduz – Mirrixga murojaat qilinadi. Kerakli o'rinlarda "yerimizning eng qadrli tuqg'ani" so'roqqa tutiladi:

Bormi senda bizim kabi insonlar,
Ikki yuzli ishbuzarlar, shaytonlar.
O'rtoq qonin qonmay ichkan zuluklar,
Qardosh etin to'yamay yegan qoplonlar [Fitrat, 2000:36]?

She'rda Mirrix yulduzining yerda bo'layotgan xunrezliklarga chidolmasdan osmonga qochib chiqib ketganiga diqqat qaratiladi. Yurtimizning ruslar tomonidan bosib olinib mustamlaka qilangani uning boshiga qora bulutlarni olib keldi. Xalq talanib, uning madaniyati, ma'naviyati yo'qqa chiqarildi. Mingyilliklarga ega boy tarixi toptaldi. Ma'lumki, mustamlakachilar bunday ishlarni amalga oshirishda mahalliy boylarga, amaldorlarga suyanadilar. She'rda mana shunday xalq sotqinlari ustidan shikoyat qilinadi. Buni "o'rtoq qonin qonmay ichkan", "qardosh etin to'yamay yegan", "qorin-qursoq yo'lida, elin, yurtin, borin-yo'g'in sotqonlar" sifatlashlari tasdiqlaydi. Demak, qoplon obrazi zulmkor amaldorlar timsoli bilan parallel qo'yilgan. Fitrat mazkur she'r orqali mahalliy amaldorlarni insofga chaqirishga uringan.

Uning "O'qitg'uvchilar yurtiga" she'rda arslon so'zi ko'chma ma'noda qo'llangan. Badda qo'llangan "ma'rifat arslonlari" birikmasi istiora bo'lib, ilm ahli, ma'rifat ahli – xalqning ziyoli qatlami nazarda tutilgan. Fitrat shunday oydinlar qatorida hamisha yurtining rivojlanishi, ilm-ma'rifatning taraqqiy etishi yo'lida jonbozlik ko'rsatgan. Mustabid tuzum davrida erkka da'vat etish, jaholatni yengishga chaqirish, ilmi bo'lishga targ'ib qilish jasorat sanalgan. Zero, bu yo'l juda xatarli bo'lganligi bois hamma ham bunga jur'at etolmagan. Shu xususiyatiga ko'ra bunday qatlam jasorati arslonga tenglashtirilgan:

Orqadoshlar, to'planaylik jahlning uyin yiqqali,
El ko'zin olg'an qorong'u pardalarni yirtkali.

Biz erurmiz ma'rifat arslonlari, ilm erlari,

To'planaylik, turk elig'a to'g'ri yo'llar ochqali [Fitrat, 2000:42].

She'rda shoirning orqadoshlari, ya'ni do'stlariga murojaatini ko'rish mumkin. Bunda so'nggi va to'g'ri qarorga asoslangan kuchli da'vat ruhi hukmron. "Ellari mahvdan qutqaran ilm erur // Bizlari ham bu kundan o'zi qutqarur" misralarining har banddan keyingi takrori shoir tomonidan shu mavzuga urg'u qaratilganligini anglatadi. Demak, yurtni ozod ko'rish uchun, avvalo, johiliyatni yengib, ilm-ma'rifatni yoyish, bu yo'lda ziyoli qatlamning birlashishi lozimligi g'oyasi she'rning leytmotivini belgilaydi.

Fitratning "Behbudiyning sag'anasin izladim" she'ri marsiya ruhida yozilgan. Unda chor rossiyasi tuzumining qora izlarini ko'rish mumkin:

Cho'kmishdi yer uzra olam to'sug'i,

O'ksuzlik boyqushi qanot qoqardi.

Botuvda qizarib turg'an bulutdan

Ezilg'an ko'nglima motam yog'ardi [Fitrat, 2000:40].

She'r ma'rifatparvar jadid Mahmudxo'ja Behbudiyning vafoti munosabati bilan yozilgan. Bunda lirik qahramonning ijtimoiy muhit ta'sirida ruhiy qiynoqqa tushganligini ko'rish mumkin. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, Behbudiyni izsiz yo'q qilishgan, qabri haligacha noma'lum. Shu bois she'rning bunday nomlanishida ham ramziy ma'no bor. "Cho'kmishdi yer uzra olam to'sug'i" birikmasi qorong'ulik va tunga ishora. Ular ham, o'z navbatida, xalq boshiga tushgan qora kunlardan, quyuq zulmatli davrdan nishona beradi. She'rda boyqush obrazi bor. Biroq u ramziy ma'noda qo'llangan. O'ksuzlik – chorasizlik. O'ksuzlik boyqushining qanot qoqishi o'lkaning naqadar ayanchli ahvolga kelib qolganligidan dalolat beradi. Boyqush tunda sayr qiladi. Uni faqatgina qorong'u tushganda payqaysiz. Shu jihatiga ko'ra, manzaraning asosli chiqqanligini ko'rish mumkin. Misrada qo'llangan istiora san'ati poetik tasvirda ishonarlilikni ta'minlagan. Qizarib turgan bulutdan lirik qahramonning ko'ngliga motam yog'ishi uning qonli bag'riga qiyosan olingan.

Yangi o'zbek adabiyotida olamning badiiy manzarasini gul obrazlari bilan ifodalash an'anasi ham davom etdi. Shu yo'nalishga asoslanib ijod qilish mas'uliyatini ortig'i bilan ado qilgan dan biri bu, shubhasiz, Fitratdir.

Fitrat ijodida gul obrazi alohida ahamiyat kasb etadi. U mahubasiga "Gulim", deb murojaat qiladi:

Qizil gulim, borlig'imning sultoni!

Jonim, sening xayolingda kuchaydi.

Yuragimning eng qimmatli armoni,

Nechuk menga marhamating ozaydi [Fitrat, 2000:35]?

Gul, an'anaga ko'ra, ma'shuqa timsolida gavdalanadi. Qizil gul esa ayni balog'atga yetgan yor ramzini ifodalab keladi. Demak, mazkur she'r muallifning yoshlik chog'larida bitilganini taxmin qilishimizga asos bo'ladi. "Yuragimning eng qimmatli armoni" jumlasidan bilish mumkinki, lirik qahramon ma'shuqasi visolidan noumidlikka tushgan. Bunga uning "marhamati ozaygan"ligi sabab. Shunday bo'lsa-da, oshiq ma'shuqasini borlig'ining sultoni sifatida ko'radi. She'rda istiora san'atini qo'llash orqali poetik butunlikka erishilgan. Agar davrni inobatga olsak, balki bu she'rda ham gul obrazi yurt ramzini ifodalagan, degan xulosa berish xato bo'lmas. Albatta, shoirning o'zi bu haqda hech qayerda biror mulohaza yozib qoldirmagan. Shunga ko'ra, bundagi mahbuba uning mustamlaka Vatani ramzi bo'lishi mumkin.

Xulosa. Umuman olganda, so‘nggi yillarda ijodkorlar olamning badiiy manzarasi ifodasiga yangicha rakursda yondashmoqda. Bu hodisa yangi o‘zbek she‘riyatida yorqin ko‘zga tashlandi. Shoirlarning ona tabiatga – flora va fauna olamiga munosabati tubdan o‘zgarganligi diqqatga molik masalalardandir. Mazkur obrazlarning Fitrat she‘rlarida yuksak o‘rni bor. Floristik va faunistik obrazlar o‘z ma‘nosidan tashqari turli ramziy-timsoliy ma‘nolarni gavdalantirib, shoirning badiiy maqsadini ro‘yobga chiqarishda zarur vosita sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Фитрат, Абдурауф. Танланган асарлар. V жилдлик. I жилд. Шеърлар, насрий асарлар, драмалар. – Т.: Маънавият, 2000. – 256 б.
2. Avaznazarov O. Navoiy timsollari so‘zligi. – Т.: Spectrum Media Group, 2024. – 288 б.
3. O‘roqova, N. (2024). ABDULLA ORIPOV LIRIKASIDA RAMZIY-FLORISTIK OBRAZLAR IFODASI. *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 1(3), 193-199.
4. O‘roqova N. O ‘ZBEK SHE‘RIYATIDA KAPALAK OBRAZI TALQINI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2024. – Т. 47. – №. 47.
5. Yoriyevna, U. N. (2023). THE ORIGINALITY AND GENESIS OF ANIMAL SYMBOLISM IN POETRY. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 18, 20-23.
6. Yoriyevna, U. N. (2023). RELATIONSHIPS BETWEEN HUMANS AND ANIMALS. *Confrencea*, 8(1), 123-126.
7. Yorievna, U. N., & Narzulloyevna, M. L. (2024). Interpretation of the Image of Animals in Abdulla Oripov’s Poetry. *International Journal of Formal Education*, 3(4), 40–45. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/2478>
8. O‘roqova, N., & Davronova, M. (2024). CHO‘LPON LIRIKASIDA HAYVONLAR RAMZI. *CONFERENCE ON THE ROLE AND IMPORTANCE OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD*, 1(4), 203–212. Retrieved from <https://universalconference.us/universalconference/index.php/crismw/article/view/1404>
9. Yoriyevna O. N. et al. ZAMONAVIY O‘ZBEK SHE‘RIYATIDA FLORISTIK OBRAZLAR TALQINI //SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2024. – Т. 2. – №. 24. – С. 26.